

УДК 656.13.022(043.2)

НАТУРНІ ОБСТЕЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ МІСТА

Олександра Дружинська
Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Галина Агеєва, к. т. н., с. н. с.

Ключові слова: місто, транспортні потоки, інтенсивність руху

Ефективність функціонування міського транспорту залежить від багатьох факторів, зокрема, інтенсивності руху по міських магістралях; пропускної здатності перехресть; оптимального регулювання і розподілу транспортних потоків за допомогою знаків; особливостей формування пасажиропотоків, тощо [1].

Мета роботи – вивчення принципів та методів визначення, обробки та аналізу результатів спостережень інтенсивності руху транспортних засобів, здобуття практичних навичок розрахунку рівня завантаження автомобільної дороги рухом.

Матеріали дослідження – потоки автомобільного та електротранспорту на ділянці примикання вул. Будівельників до просп. Миру (Дніпровський район м. Києва).

Методи дослідження – натурні локальні. Дослідження є складовою практичних завдань, виконання яких здійснювалось у лютому 2022 році в перебігу вивчення дисципліни «Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів» в умовах карантинних обмежень.

Результати. Обрана ділянка має 2 підходи до примикання, тобто потік транспорту формується з двох напрямків руху просп. Мира. Кількість смуг руху по просп. Миру – 6, по вул. Будівельників – 3 (в одному напрямку). Тип дорожньої розмітки – горизонтальна; тип дорожніх знаків – заборонні, попереджувальні, визначення пріоритету, наказові, інформаційно-вказівні. Засоби світлофорного регулювання відсутні. Упродовж фіксованого часу було зафіксовано рух 406 фізичних одиниць транспортних засобів, які проїжджають з обраного підходу до примикання, зокрема, легкових автомобілів – 300 один., вантажівок – 23 один.; мікроавтобусів – 23 один., автобусів – 5 один., тролейбусів – 14 один. Інтенсивність транспортного потоку вул. Будівельників у приведених одиницях склала 505.

Висновки. Визначена інтенсивність руху дозволяє віднести транспортний потік до частково зв'язаного, для моделювання якого у подальшому будуть використані відповідні теоретичні моделі [2].

Список використаних джерел

1. Целовальник С. А., Беспалов Д. О., Чемакіна О. В., Агеєва Г. М. Створення та впровадження інноваційної системи «Транспортна модель Києва». *ABIA-2015*: матеріали XII Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 28-29 квітня 2015 р. Київ : НАУ, 2015. С. 22.1-22.7.
2. Семченко Н. О., Решетніков Є. Б. Дослідження параметрів руху груп транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міст. *Комунальне господарство міст*. 2018. Вип.7 (146). С. 12-19. DOI 10.33042/2522-1809-2018-7-146-12-19